

BOBUR QOLDIRGAN ULUG' MEROS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6505578>

Rustamova Gulizebo Sobirovna

O'zbekiston Respublikasi

Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat

O'zbek tili va adabiyoti universiteti Adabiyotshunoshlik yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: *Maqolada shoh va shoir Bobur Mirzoning ijtimoiy-falsafiy qarashlari, odob-axloq masalalari, insoniylik va insoniy fazilatlar, qarindosh-urug'chilik munosabatlari, farzand tarbiyasi shuningdek, ta'lim beruvchi ilm ahlining qanday xislatlarga ega bo'lmog'i kerakligi kabi masalalarga qarashlari nuqtayi nazaridan umumiy fikr va mulohazalar bayon qilinadi. Firkalar to'g'alligi va mulohazalarning aniqligini ta'minlash uchun Zahiriddin Muhammad Boburning ijodiy merosi "Boburnoma" asari, g'azal va ruboiylaridan foydalanilgan.*

Kalit so'zlar: *Zahiriddin Muhammad Bobur, "Boburnoma", farzand tarbiyas, axloqiy me'yor, ta'lim-tarbiya, imyon, insoniylik, vatanparvarlik, odob-axloq, shaxs barkamolligi.*

Zahiriddin Muhammad Bobur qirq yetti yil-u o'n oy umr ko'rgan bo'lsa, uning "Boburnoma" asari hayotidan atigi o'n sakkiz yilni o'z ichiga qamragan, xolos. Bobur ijodida odob-axloq, ta'lim-tarbiya masalasi alohida keng o'rin tutadi. Farzandlarga, oilaga qarindosh-urug'larga munosabat masalalarini o'zining tarixiy-beografik kitobi bo'lmish "Boburnoma" da juda yorqin bayon etgan.

Bayt:

Xulqingni rost qilg'il har sorigaki borsang

Axsanta der bari el gar yaxshi ot chiqarsang.

Deya yozgan Bobur Mirzo bir umr o'zining mana shu baytdagi so'zlariga amal qilib yashagan.

Boburning ilm-ma'rifat haqidagi g'oyalari, axloq odob, yaxshilik, vafo, insonni xalqparvar qilib tarbiyalash, mehnat ahlini qadrlash, insonparvarlik, Vatandan judolik g'am, alam ekanligi, adolat haqidagi qarashlari, axloqiy-ta'limiy fikrlari hozirgi davr yoshlar tarbiyasida ham g'oyat ahamiyatlidir.

Bobur axloq-odob haqidagi qarashlarida yaxshilik va vafodorlikni eng go'zal fazilat sifatida ulug'laydi, yomonlikka jafu keltiruvchi illat sifatida qaraydi:

Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidur,

Har kimki jafu qilsa jafu topqusidur.

*Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlig' hargiz,
Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidur.*

Bobur yaxshi xulqlikni, kishilarga yaxshilik qilishni insoniy oliyjanoblik deb hisoblaydi. Bobur mehnat ahlini qadrladi va davlat ahlini tasvirida "mehnat elini" unutmashlikka da'vat etib:

*Davlatga yetib mehnat elin unutma,
Bu besh kun uchun o'zingni asru tutma,
deydi.*

Boburning bu insonparvarlik qarashlari "Boburnoma" asarida dehqon xo'jaliklarida ishlayotgan qullar, asrlarning achinarli ahvoli tasvirida ham o'z ifodasini topgan.

Ko'p g'azallarida axloqning barcha normalariga amal qilish kerakligini ana shundagina inson elning hurmatiga hamda ayni, baxtning o'ziga sazovor bo'lishini o'qtirgan. Bobur insonlarga hurmatni birinchi o'ringa qo'ygan, mehr-oqibat, insoniylik va boshqa ezgu fazilatlarini doimo ulug'lagan. Quyidagi bayt Boburning qanchalik kamtarligidan, mulohazali insonligidan dalolat beradi.

*Ey, yel, borib ahbobga nomimni degil,
Har kim meni bilsa, bu kalomimni degil.
Mendan demagil, gar unutilgan bo'lsam,
Har kimki meni so'rsa, salomimni degil.*

Bobur ijodida haqiqiy barkamol inson timsoli madh etiladi, ulug'lanadi. Eng avvalo, insoning qadr-qimmatini yuqori tutish, amal va davlat qo'lda bo'lganda unga ishonib kibrlanmaslik, kamtarlikni o'z uchun doim mahkam tutmoqlik kabilar targ'ib etiladi.

Zahiriddin Muhammad Bobur inson kamolotining birinchi ostonasi oila ekanligini uqtirib, bu jarayon nihoyatda qiyin va mashaqqatli yo'l ekanligini o'zi ham his etgan edi. Bolaning axloq-odob qoidalarini o'rganmog'i ko'p jihatdan atrofdagi shaxslarga bog'liqligini yaxshi bilgan Bobur o'z farzandlarining tarbiyasida tadbirli, bilimdon odamlar bilan masahatlashib, tajribali, fozil va tarbiya ko'rgan kishilar bilan kengashib ish tutgan. Bolalarni yoshligidanoq imyon-e'tiqodli qilib tarbiyalash masalasiga e'tibor bergan. Farzandagi baxt-saodat keltiruvchi bosh fazilat imyon deb hisoblagan. Buni yaqqol isbotini quyidagi ruboiyda ko'rishimiz mumkin:

*Bobur, avvalig'a farz qil ta'rif,
Kim bor insonga avval ul taklid.
Budir imyon men aytayin, eshiting.
Harna der – men, ani ko'ngulga biting...*

U o'g'li Humoyunga doimo aql-zakovat va bilimga tayanib harakat qilish kerakligini uqtirgan: "...Yana ulug' ish ustiga borasen, ish ko'rgan, ray va tadbirliq beklar bila kengashib, alarning so'zi bila amal qilgaysen. Agar meni rizomni tilarsen, xilvatnishiliqni va el bila kam ixtilotliqni bartaraf qilg'il.

Bobur farzandi Humoyunni kamchiliklarini ko'rgan zahoti ularni tuzatish uchun ogohlantirgan. Buni Bobur Mirzoning Humoyunga yozgan maktubida ham ko'rishimiz mumkin. Maktubda: " Xatingni xud tashvish birla o'qusa bo'ladur, vale asru muhlaqdur. Nasri muammo hech kishi ko'rgan emas... Bundan nari betakalluf va ravshan va pok alfoz bila biti, ham senga tashvish ozroq bo'lur ham o'qug'onga", deb ta'kidlagan.

Bobur ilm toliblari hamisha yuksak fazilatlarga ega bo'lishi kerak deb hisoblagan. Ularning sofdil, kamtar, xalqni hurmatlaydigan fazilatlarga ega bo'lishini istagan:

Bori elga yaxshilik qilgilki, mundin yaxshi yo'q,

Kim degaylar dahr aro qoldi falondin yaxshiliq.

U odamlarni elga yaxshilik qilib, o'zidan yaxshi nom qoldirishga chorlaydi. Bobur bu boradagi qarshlarini o'z boshidan kechirgan, ko'rgan, bilgan voqealari orqali xulosalaydi. U zamonasida yaxshi insonlar yo'qligidan, ishonchsizlikdan, odamiylik yo'qligidan ruhan aziyat chekadi. Badxulq, insoniylikdan yiroq, faqat o'zi uchun yashaydigan insonlarga qarata shunday yozgan edi:

Qolmadi hurmat ahli olamda,

Olamu olam ahlidin bu ilik.

Bobur ikki podshohligidin,

Yaxshiroq bu olamda bir beklik.

Bu borada o'zbek olimi taniqli geograf prof. H.Hasanov uni faqat davlat arbobi emas, balki mashhur lashkarboshi, tarixchi, geograf, biolog, musiqachi, tilshunos, me'mor ham bo'lganini ta'kidlaydi. Uning ijodiga mansub bo'lgan «Xatti Boburiy» dan uzok yillar davomida maktablarda, madrasalarda savod o'rgatish kitobi sifatida foydalanilgan.

Boburiylar davri madaniyatiga oid qimmatli ma'lumotlarni o'zida qamragan yozma yodgorliklardan biri Abdusattor bin Qosim Lohuriyning 1612 yili Agra shahrida yozgan "Majolisi Jahongiriy" nomli asarida Hindistonning o'sha paytlardagi Yevropa va Movarounnahr davlatlari bilan siyosiy-diplomatik hamda madaniy aloqalari borasidagi ma'lumotlar havola etilgani holda, saroy muhitida turkiy (o'zbek) tiliga alohida e'tibor qaratilganligiga ham urg'u berilgan. Bu haqda adabiyotshunos Ismoil Bekjon shunday yozadi: "Chindan ham, o'z tug'ilgan vatani va ona tili mavqeini davlat, madaniy hayot maqomida tutgan Bobur vafotidan so'ng Afg'oniston, Hindiston kabi o'lkalarda tug'ilib o'sgan keyingi boburiylar avlodida bu xislatlarning paydo bo'lish jarayonini, bir tomondan, temuriylar sulolasining tarixiy shuhrati tufayli deb tushunib, ikkinchi jihatdan, bu holatni "Boburnoma"ning tarbiyaviy ahamiyati bilan bog'lasak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz". Olim o'z fikrlarini davom ettirar ekan, Jahongir bin Akbar "Jahongirnoma" asarida Kobulga ziyorat uchun borgani xotiralarini bayon etish asnosida Jahongirning katta bobosi Bobur podshoh tomonidan o'z xati bilan ko'chirilgan "Vaqoe"sini o'qib chiqqanini, Hindistonda tug'ilib-ulg'ayganiga qaramasdan, turkiycha so'zlashish va yozishdan benasib emasligini ta'kidlagan, saroydagi turkiy tilli o'qituvchi muallimlar haqida ham ma'lumot bergan. Ko'rinadiki,

Hindiston turkiy adabiyotining saroy atrofida rivoj topishida boburiy hukmdorlarning xizmati beqiyos bo'lgan.

Zahiriddin Muxammad Bobur hayotlik paytidayoq o'ziga xos ma'rifiy maktab yaratdi. Maktab tushunchasi turli ma'nolarda ishlatiladi. Maktab tor ma'noda farzandlarga ilm-ma'rifat, ma'lumot beruvchi joy, keng ma'noda fan, san'at, adabiyot, ijtimoiy, siyosiy hayot kabilarda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan yo'nalish, oqimdir.

Bobur hayotiy esdaliklar yozish maktabini «Boburnoma» asari orqali boshlab berdi. Gulbadanbegim otasi Bobur vafotidan so'ng bu maktabni davom ettirib, «Humoyunnoma» asarini yozdi. Bu maktab XX asr adabiyotida ham davom etdi. «Esdaliklar» (S.Ayniy), «Bolalik» (Oybek) va boshqalarning asarlari «Boburnoma»ga nisbatan tor ma'noda bo'lsada, yozuvchi yashagan davrni, muhitni bir muncha aks ettirganligi jihatidan o'xshashlili mavjud. Boburning ta'lim nazariyasidagi yana bir muhim xususiyati, o'zi bilgan bilimlarni kelajak avlodga ilinishidir. Avlodim bilsin deb eliga o'rgatgisi keladi. Bu uni bashariyatga buyuk ma'naviy boyliklar qoldirishiga muvaffaq qildi. Undan meros bo'lib qolgan lirik she'riy asarlar; «Boburnoma», «Muxtasar», «Mubayyin», «Validiya» va boshqa asarlari jahon fanida, ayniqsa xalq tarbiya qonunlarida alohida o'rin tutadi. «Boburnoma»da esa shu darajada ko'p va turli-tuman ma'lumotlar borki, ulardan hozirgi davrdagi mavjud fanlarning deyarli barcha sohalariga tegishli ma'lumotlarni olish mumkin. Shu jihatdan qaraganda, «Boburnoma» bolalar va yoshlar kitobxonligida yanada katta ahamiyatga molikdir. Boburning e'tirof etishga molik xizmatlaridan yana biri shundaki, u Farg'ona, Samarqand, Afg'oniston, Hindiston geografiyasini o'zbek tilida birinchi bo'lib tavsiflagan olimdir. Shu sababli ham Jahon ilmu-fanida, uni birinchi o'zbek afg'onshunosi va Beruniydan keyingi hindshunosi deyilishi bejiz emas. Shuni ta'kidlash kerakki, Bobur o'zining Afg'oniston va Hindiston to'g'risidagi ajoyib xotiralarini yozgan davrda G'arbiy Yevropa olimlarining Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Hindiston to'g'risidagi tasavvurlari taxminiy bo'lgan.

Umuman olganda Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy merosini o'rganish yoshlarda mehnatsevarlik, oliyjanoblik, fan, madaniyat, san'at, ma'rifatga mehr hissini shakllantiradi. Boburning she'rlari ko'p avlodlarga manzur bo'lib kelgan, otabobolarimiz serqirra faoliyatidagi ijobiy jihatlari uchun Boburni e'zozlaganlar. Biz ham uning ma'naviy merosini, xususan yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyatga molik bo'lgan ahloqiy - ma'rifiy qarashlarini qadrlaymiz. Xulosa qilib shuni aytash mumkunki, umuman XIV-XVI asrlarda Markaziy Osiyoning ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayoti bilan tanishishdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Amir Temur barpo etgan mustaqil markazlashgan davlatda u qo'llagan siyosat o'lkada ilm-fan, san'at, adabiyot, xunarmandchilik va yoshlar tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Sohobkiron Amir Temur va Temuriy shahzodalar tomonidan ma'rifatga katta e'tibor berilishi natijasida shahar va qishloqlarda, ovullarda bolalarni 6 yoshdan o'qitish keng joriy etildi;

madrasa ta'limi isloh qilindi, qurilish inshootlari, me'moriy obidalar, bog'u-rog'lar, savdo shaxobchalari barpo etildi, «Buyuk ipak yo'li» jonlantirildi. Davlatni boshqarish, siyosat, huquqshunoslik, iqtisodiyot-tadbirkorlik mezonlari ishlab chiqildi.

Yuqoridagi fikrlarimizdan ko'rinib turibdiki, Sohibqiron Amir Temur va temuriy hukmdorlar hamda ularning avlodlari o'qimishli, fan va madaniyatni egallagan, zukko insonlar bo'lib, ularning bizga qoldirgan ilmiy merosi bugungi kunda ham hayotimizda ulkan ahamiyat kasb etmoqda.